

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HUQUQBUZARLIKLARNING MAXSUS PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLARINI AMALGA OSHIRISHNING HUQUQIY TARTIBGA SOLINGANLIK HOLATI TAHLILI

Eshnazarov Mehriddin Jo‘rayevich

yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559814>

Bugungi kunda mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi amaliyotini o‘rganish natijalari tahlili asosida qayd etish lozimki, huquqbuzarliklarning maxsus profilaktik chora-tadbirlarini amalga oshirish yetarlicha huquqiy tartibga solinmaganligi ko‘zga tashlanadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonunning¹ 25–26-moddalarida ilgari sudlangan, shuningdek alkogolni surunkali iste‘mol qiluvchi yoki giyohvandlik vositalarini, psixotrop moddalarni va aql-iroda faoliyatiga ta‘sir etuvchi boshqa moddalarni iste‘mol qiluvchi shaxslar o‘rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlari haqida so‘z yuritilgan. Biroq ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirishning huquqiy tartibi belgilab berilmagan.

Qolaversa, maxsus profilaktikani tartibga soluvchi normalar o‘rtasida ziddiyatlar mavjud. Xususan, Qonunning 24-moddasida “huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi” tushunchasiga berilgan ta‘rifda “ayrim turdagi huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etishga” urg‘u berilgan bo‘lsa, 25-modda 1-qism 1-bandida esa, “jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan va ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazoga hukm qilingan shaxslar o‘rtasida huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini hamda shart-sharoitlarini aniqlash, bartaraf etish” keltirib o‘tilgan.

Aslida qonunning 23-modda 1-qism 3-bandida “huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish” maxsus emas, balki umumiy profilaktikaning chora-tadbirlaridan biri sifatida keltirilgan. Aynan shuning uchun ham, “huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi” tushunchasiga berilgan ta‘rifda “*sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash*” emas, balki “*bartaraf etish*” masalasiga e‘tibor qaratilgan. Bu esa, qonunning 25-moddasi 1-qismi 1-bandida keltirilgan huquqiy tartibni qonunning 24-moddasi 1-qismi va 23-moddasi 1-qismi 3-bandida belgilangan qoidalarga zid deb e‘tirof etishga asos bo‘lib xizmat qiladi.

¹ O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-371-son Qonuni // URL: <https://www.lex.uz/docs/2387357> (murojaat vaqti: 15.01.2024)

Bundan tashqari, voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi mazkur qonunning o'zi bilan emas, balki boshqa qonun bilan huquqiy tartibga solinadi. Ammo "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida ham voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasida qanday maxsus tadbirlar o'tkazilishi, ushbu maxsus tadbirlarni o'tkazishning huquqiy tartibi belgilab berilmagan.

Bu kabi huquqiy bo'shliqni ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi amaliyotida uchraydigan "Qoradori", "Tozalash-Antiterror", "Arsenal", "Harakat xavfsizligi oyligi", "Yong'in xavfsizligi oyligi" kabi maxsus tadbirlarning o'tkazilishida ham kuzatish mumkin.

Xususan, respublika miqyosida keng qamrovli "Tozalash-Antiterror" maxsus tezkor-profilaktik tadbirni amalga oshirish davri, kimlar jalb etilishi, tashkil etilgan guruhlar va ularning vazifalari kabi asosiy masalalar ko'rsatib o'tilgan bo'lib, tadbir doirasida amalga oshiriladigan profilaktik chora-tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining Farmoyishi emas, balki reja-dastur bilan belgilanishi uchraydi. Buni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2016-yil 19-iyuldagi 99-son farmoyishi yoki 2019-yil 31-iyuldagi 152-son Farmoyishi bilan o'tkazilgan "Tozalash-Antiterror" maxsus tezkor-profilaktik tadbirning tashkil etilishi va o'tkazilishida ham ko'rish mumkin.

Maxsus tadbirlarni o'tkazishning huquqiy tartibi yetarlicha yoritilmaganligi sababli, garchi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2017-yil 12-iyuldagi "Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risida yo'riqnomani tasdiqlash haqida"gi 151-son buyrug'i ning 22-bandida "Maxsus profilaktik tadbirlar O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi rahbariyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vaziri, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari, tuman (shahar) ichki ishlar organlari boshliqlarining buyrug'i, farmoyishi hamda ko'rsatmasi asosida tashkil etiladi" deb ko'rsatilgan² bo'lsa-da, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma yetti yillik bayrami tadbirlarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida xavfsizlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, tezkor vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan keng qamrovli "Tozlash-Antiterror" maxsus tezkor-profilaktik tadbirining o'tkazilishi Xorazm viloyatida viloyat hokimining 2018-yil 28-iyuldagi qarori bilan

² O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2017-yil 12-iyuldagi "Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida"gi 151-son buyrug'i // URL: <http://www.lex.uz> (murojaat vaqti: 15.01.2024).

belgilangan. Bu kabi amaliyot Qashqadaryo viloyatida ham kuzatiladi. Xususan, 2018-yil 27-iyul kuni Qashqadaryo viloyati hokimining 96-F-son farmoyishi qabul qilingan. Bu esa bu borada hududlarda yagona yondashuv mavjud emasligini ham ko'rsatadi.

“Tig”³, “Davomat”⁴, “Oriyat”⁵ kabi maxsus profilaktik tadbirlarning o'tkazish asoslari va huquqiy tartibi esa hanuzgacha normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilanmagan.

O'rganilgan materiallar tahlil qilinganida “Tig”, “Davomat”, “Oriyat” kabi profilaktik tadbirlar asosan muayyan toifadagi shaxslarni aniqlashga yo'naltirilib, ularga profilaktik ta'sir ko'rsatishni ko'zlovchi kompleks chora-tadbirlarning amalga oshirilishi nazarda tutilmasdan kelayotganligi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagi muammoli holatlarni inobatga olib, mavjud huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish maqsadida “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”gi qonunda “maxsus tadbirlarni ishlab chiqish asoslari” belgilanishini hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining “Maxsus profilaktik tadbirlarni ishlab chiqish va o'tkazish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi buyrug'ini qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bu borada, fikrimizcha O'zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”gi qonuniga quyidagi tahrirdagi yangi 24²-moddani kiritish maqsadga muvofiqdir:

“24²-modda. Maxsus profilaktik tadbirlarni ishlab chiqish asoslari va tartibi

Maxsus profilaktik tadbirlar Ushbu Qonunning 24-moddasi 2-qismida keltirilgan asoslar yuzaga kelganda, huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi maxsus vakolatga ega bo'lgan sub'ektlar tomonidan ishlab chiqiladi.

Maxsus profilaktik tadbirlarni ishlab chiqishning umumiy asoslari va tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli normativ-huquqiy hujjati bilan belgilanadi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ va muassasalar idoraviy xususiyatidan kelib chiqib maxsus profilaktik tadbirlarni

³ Andijonda “Tig” profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda // <https://daryo.uz/k/2019/06/07/andijonda-tig-profilaktik-tadbiri-otkazilmoqda/> (murojaat vaqti: 15.01.2024).

⁴ Sababsiz dars qoldirayotgan o'quvchi // <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urta-talim/886.htm>

⁵ To'raxo'jaev S. Fohishalikni kasbga aylantirib olganlar // <http://archive.qalampir.uz/news/video-foxishalikni-kasbga-aylantirib-olganlar-14508>; Poytaxt hududidagi vaziyat nazorat ostida // <https://iibb.uz/uz/news/ostida> (murojaat vaqti: 15.01.2024).

ishlab chiqish va amalga oshirish tartibini tegishli idoraviy normativ-huquqiy hujjat bilan belgilaydi”.

Xulosa qilib aytganda, huquqbuzarliklar maxsus profilaktikasi chora-tadbirlarini amalga oshirish asoslari va tartibi yetarlicha huquqiy tartibga solinmagan. Ushbu paragrafda amalga oshirilgan tahlillar hamda ular natijasida ilgari surilgan takliflar *birinchidan*, huquqbuzarliklar maxsus profilaktikasi chora-tadbirlarini amalga oshirish asoslarining oydinlashtirilishiga; *ikkinchidan*, huquqbuzarliklar maxsus profilaktikasi chora-tadbirlarini amalga oshirish asoslari va tartibi qonunchilik va amaliyotdagi mavjud muammolar haqida yetarlicha tasavvur hosil qilishga; *uchinchidan*, maxsus profilaktik tadbirlarni ishlab chiqish asoslari va tartibining huquqiy tartibga solinishiga; *to‘rtinchidan*, kelgusida huquqbuzarliklar maxsus profilaktikasi chora-tadbirlarini amalga oshirish asoslari va tartibini takomillashtirish yo‘nalishlarini belgilab olishga xizmat qiladi.

